

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MA'NAVYI-AXLOQIY
TARBIYALASHDA OTA-ONALARNING VIRTUAL PEDAGOGIK MADANIYATINI
RIVOJLANISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI**

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim
yo'nalishi 203-guruh talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367137>

Madaminova Dilxazina Farxodjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda ota-onalarning virtual pedagogik madaniyatini rivojlanishning pedagogik shart-sharoitlari, ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatining namoyon bo'lish shakllari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, maktabgacha yoshdagi bolalar, ma'naviy-axloqiy tarbiya, ota-onala, virtual pedagogik madaniyat, rivojlanish, pedagogik shart-sharoitlar, axborot, matbuot, vosita.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия развития виртуальной педагогической культуры родителей в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста, а также формы проявления виртуальной педагогической культуры родителей.

Ключевые слова: Дошкольное образование, дети дошкольного возраста, духовно-нравственное воспитание, родительство, виртуальная педагогическая культура, развитие, педагогические условия, информация, пресса, СМИ.

Abstract: This article discusses the pedagogical conditions for the development of parents' virtual pedagogical culture in the spiritual and moral education of preschool children, as well as the forms of manifestation of parents' virtual pedagogical culture.

Keywords: Preschool education, preschool children, spiritual and moral upbringing, parenting, virtual pedagogical culture, development, pedagogical conditions, information, press, media.

Axborotlashgan jamiyatning shakllanishi tarqatilayotgan axborot hajmining ortishiga, jamiyat muhitidagi axborot mazmunining murakkablashishiga olib keladi. Shu bilan birga axborotning aylanishi, saqlanishi va uzatish jarayoni, shuningdek, yangi axborotning doimiy oqimi sotsial subyektlarida atrofdagi tabiat va jamiyat dunyosi bilan uzluksiz ravishda axborot aloqasida bo'lishiga zaruriyat tug'diradi. Boshqa tomondan axborotni uzatish vositalari, kelayotgan axborotning shakli va mazmuni odamlar ongiga to'g'ridan-to'g'ri va yashirincha katta ta'sir qilgani potensialiga ega bo'lib, alohida odamlar va omma psixologiyasiga ta'sir qiladi. Bunday ta'sir muntazam ortib boradi. Bu holat jamiyatning axborot xavfsizligi sohasidagi muammolarni aks ettiradi va axborot muhiti, vositalari hamda axborotni uzatish usullarining, ayniqsa ommaviy axborot vositalarining kuchini o'rganish dolzarb masala sifatida ko'ndalang qo'yiladi. Hozirgi kunda dunyodagi OAV larning turli g'oyalarga moslashuvchanlikdagi roli qandaydir xavf haqidagi hissiyotlarni keltirib chiqarmoqda. Chunki ko'pgina mualliflar OAV larni mahsulot axborotlashgan qurol bo'lib qoldi deb hisoblasalar, ba'zilar uni "to'rtinchi hokimiyat" sifatida ko'rmoqdalar. Shuning uchun ham axborotdan turli maqsadlarda foydalanish muammolari jamoatchilikda asoslangan qo'rquvni keltirib chiqarmoqda. Bu holat axborotlashgan jamiyatda ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatining namoyon bo'lish shakllarini tadqiq qilish dolzarbligini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 3-maydagi PQ-4307 son Qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar yetib tarbiyalash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019-yil 31-dekabrda tasdiqlandi. Ushbu Konsepsiyada ota-onalarning farzand tarbiyasi bo'yicha

bilimlarini, pedagogik madaniyatini oshirish, ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, Internet jahon axborot tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni zalolatga boshlovchi buzg'unchi g'oyalarga qarshi sog'lom dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan alohida chora-tadbirlarga e'tibor berilgan.

Shuningdek, oilada ota-onalarning farzand tarbiyalash metodlariga oid bilimlarini muntazam oshirib borish maqsadida: bola tarbiyasida milliy tarbiya metodlari va zamonaviy pedagoglarning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish; mahallalardagi "Ota-onalar universitetlari"da ota-onalar uchun farzandlarda yoshiga mos ijtimoiy kompetensiyalarni tarbiyalash bo'yicha treninglar o'tkazish; "Tarbiya maktabi" rukni ostida ota-onalar, pedagoglar uchun teleko'rsatuvlar, bolalar, yoshlar uchun rasmlar bilan bezatilgan yorqin, rangbarang qo'llanmalar, multimedia mahsulotlari kabi didaktik materiallar turkumini yaratish; uzluksiz ma'naviy tarbiya amaliyotida to'plangan ijobiy tajribani ommalashtirish maqsadida "Yosh ota-onalar kitobi" va boshqa metodik qo'llanmalar asosida multimediali taqdimotlar seriyasini yaratish va ota-onalarga tarqatish mexanizmi yo'lga qo'yiladi. Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, oilaviy qadriyatlarimizga zid bo'lgan turli ma'naviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tashkil etish, hududlar bo'yicha oilalarda sog'lom tarbiyaviy muhitni yaratish va ota-onalarga tarbiya usullarini o'rgatishga qaratilgan maqsadli va manzilli targ'ibot tadbirlari va treninglar o'tkaziladi. Ota-onalar farzandlarining birinchi tarbiyachilari va o'qituvchilari hisoblanadi. Jamiyatning bir bo'g'ini bo'lgan oilada bolaning jismoniy, aqliy, hissiy rivojlanishi ta'minlanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega" - deb belgilab qo'yilgan. Oila a'zolarining ta'lim darajasi, manfaatlari farzandlarning intellektual rivojlanishiga, madaniyatning qaysi qatlamlarini o'rganishiga, ta'limni davom ettirish va o'z-o'zini tarbiyalashga intilishiga ta'sir qiladi. Oila insonning ijtimoiy me'yorlarni egallashida muhim ahamiyatga ega, insonning ijtimoiy va millatlararo munosabatlarda namoyon bo'ladigan asosiy qadriyat yo'nalishlarini shakllantiradi, shuningdek, uning turmush tarzini, intilish doiralari va darajasini, hayotiy intilishlarini, rejaları va ularga erishish yo'llarini belgilaydi. Oilaning qadriyatlari va muhiti uning o'zini o'zi rivojlantirish uchun muhit va uning a'zolarini o'zini o'zi anglash maydoniga aylanishini belgilaydi. Oilada ota-onalar o'z farzandlariga o'rnak daraja bo'lishi, oilasi farzandlari uchun kerakli faoliyat bilan shug'ullanishi, ertadan-kechgacha internet, kompyuter, televizor oldida behuda vaqt o'tkazmasligi, har bir narsadan me'yor jihatidan foydalanishni amaliy tarzda ko'rsa bilishi kerak. Har bir ota-onalar oilasida rejali ish yuritilishini, ma'lum soatda farzandlari kerakli narsani ko'rishi, eshitishi va o'qishini nazoratga olishi (albatta virtual nazorat) shart.

Axborot va matbuot vositalarida ma'lumotlar ko'pligi, ularni foydali tomonlaridan kengroq foydalanishni va zararlilaridan chetlashishni ota-onalar oila a'zolariga dasturulamal qilib berishi zarur. Ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki jamiyatimiz rivojlanishining ajralmas qismidir. Ta'limning barcha darajalarida davlat ta'lim standartlarini joriy etish, ikkinchisining ota-onalik qobiliyatini oshirish va bolalarni muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirish maqsadida o'quv tashkilotlari o'quvchilarining oilalari bilan faol o'zaro aloqalarining yangi usullarini izlashni talab qiladi.

Ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatining namoyon bo'lish shakllarini o'rganish bir necha bosqichda amalga oshiriladi: o'qitishda ota-onalarning ehtiyojlarini aniqlash, uni tashkil qilish uchun resurslarni izlash, rejalar, dasturlar tuzish, natijalarni baholash shular jumlasidandir. O'qituvchi ota-onalarni o'qitish dasturlari uchun material tanlaydi, bu bola shaxsining psixologik-pedagogik xususiyatlarini o'rganishga asoslangan, bolalarning yosh xususiyatlariga, ota-onalarning in'ikosiga mos keladi. O'qituvchi dasturning ma'lum bir bo'limining ta'lim maqsadlariga muvofiq ravishda ota-onalar bilan mashg'ulotlarni quradi, dasturda ko'rsatilgan vazifalarni hal qilishga hissa qo'shadi. O'zgaruvchanlik ta'lim va tarbiya masalalarida oilalarni qo'llab-quvvatlash texnologiyalarida, har bir o'qituvchi tomonidan ma'lum bir ta'lim muassasasining ehtiyojlari va

vazifalari, pedagogik kompetensiyani oshirish jarayonining mazmuni asosida mualliflik dasturini yaratish imkoniyatida amalga oshiriladi.

Turli yosh toifasidagi ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatini oshirish uchun belgilangan o'quv materiallarni mustaqil ravishda tizimlashtirish qobiliyati, tarbiyaning turli shakllaridan, o'qitish metodlaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Ishlab chiqilgan dasturlarni amalga oshirish uchun ota-onalar ta'limini tashkil qilishning turli texnologiyalaridan foydalanishi mumkin: bola rivojlanishining turli bosqichlarida oilaviy ta'lim jarayonini doimiy psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash, iloji bo'lsa, barcha oila a'zolarini ta'lim muammolarini hal qilishga jalb qilishdan iborat. Bolalarni tarbiyalashda oilalarni qo'llab-quvvatlash dasturlari va texnologiyalari ota-onalarning har bir guruhi uchun ajratilgan: yoshi, ma'lumoti, ota-onaning kasbi, oilaning tarkibi va turi, bolani tarbiyalash bo'yicha individual talab hisoblanadi. Ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatini oshirishga qaratilgan yondashuv ulardan jiddiy nazariy, ijodiy tayyorgarlik uchun juda ko'p vaqt talab qiluvchi jarayondir. Bunday tadbirlarni tayyorlash va amalga oshirish uchun katta vaqt sarflanishi har doim ham o'zini oqlamaydi. Hamma ota-onalar ish bilan bog'liq tavsiya yetilgan tadbirlarda qatnashmaydi. Odatda yiliga 3-4 marta o'tkaziladigan ota-onalar vakolatlarini sifat jihatidan oshirish va maktab miqyosidagi tadbirlarga mutaxassislarini taklif qilish masalasi hal qilinmaydi. Ko'p o'qituvchilar ota-onalar bilan deklarativ muloqot usulini, oilaga ta'sir ko'rsatishning xarakterini, bir xil ish shakllarini - suhbatlar, ota-onalarning an'anaviy yig'ilishlarini tanlashni davom ettirmoqdalar va bu ota-onalarning qiziqishlariga, ota-onalar yig'ilishlarida qatnashishni istamasligiga olib keladi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'sak, bugungi kunda o'quv jarayonida telegramm kanallar, onlayn konsultatsiyalar, onlayn kundaliklar, elektron kitoblar, interaktiv ta'lim, masofaviy o'qitish axborot ta'limi texnologiyalari jadal rivojlanib, o'z o'rnini egalladi. Pedagogikadagi yangi axborot texnologiyalari ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishning an'anaviy shakllarini sezilarli darajada takomillashtirishga imkon beradi: turli yoshdagi bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishning turli masalalarini muhokama qilishga bag'ishlangan ma'ruzalar, suhbatlar va boshqalar bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. 2018-yil. 18-iyun.
2. Azimova Z. Tarbiyaviy ishlar tizimini integral diagnostik asosda takomillashtirish / monografiya. –T: Muharrir. 2018-y. –146 b
3. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogika.T.; O'qituvchi, 1993.
4. Xasanboeva O.U. va boshqa. Maktabgacha ta'lim pedagogika .T.; Ilm ziyo. 2006.
5. Sh.Sodiqova "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur sarchashmalari" T.: 2013 y.
6. N.M.Kayumova "Maktabgacha pedagogika". "TDPU" nashiroti T.; 2013 y